

ERUCISMO CAUSADO POR *Megalopyge lanata* (Stoll, 1780), (LEPIDOPTERA: MEGALOPYGIDAE) EN LA ISLA DE COCHE, ESTADO NUEVA ESPARTA, VENEZUELA

ERUCISM CAUSED BY *Megalopyge lanata* (Stoll, 1780), (LEPIDOPTERA: MEGALOPYGIDAE) IN COCHE ISLAND, NUEVA ESPARTA STATE, VENEZUELA

LEONARDO DE SOUSA^{1*}, DALMIRO CAZORLA², JESÚS BOADAS MORALES¹, ENZO DE SOUSA-INSANA¹,
 ALEIKAR VÁSQUEZ-SUÁREZ¹, MARÍA TERESA MANISCALCHI¹, DEMETRIO KIRIAKOS¹

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamentos de Ciencias Fisiológicas, Microbiología y Parasitología y Medicina, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Serpentario del Centro de Medicina Tropical de Oriente y Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Barcelona, Venezuela, ²Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela

*Correspondencia: Leonardo De Sousa , E-mail: leonardodesousa@yahoo.com

RESUMEN

Se describen los primeros cuatro eventos de erucismo asociados etiológicamente a *Megalopyge lanata* Stoll, 1780 (Insecta: Lepidoptera: Megalopygidae) ocurridos en tres localidades (El Amparo, Güinima y San Pedro de Coche) de la isla de Coche, municipio Villalba, estado Nueva Esparta, región insular del nororiente de Venezuela. Los casos se caracterizaron por el desarrollo de un síndrome histamínico expresado como dermatitis urticante aguda, y en dos de ellos acompañados con manifestaciones sistémicas [taquipnea, taquicardia, palidez cutaneomucosa y diaforesis generalizada (casos 2 y 4), palpitations (caso 2), náuseas y vómitos (caso 4)]. Como antecedente epidemiológico, en uno de los accidentes (caso 2) se refirió un evento previo de metaerucismo producido por la exuvia de este lepidóptero. Se resalta la importancia de la identificación taxonómica de *Megalopyge lanata* para la salud pública en el territorio venezolano como agente etiológico de erucismo urticante agudo.

PALABRAS CLAVE: Orugas, veneno, envenenamiento pasivo, metaerucismo, urticaria, síndrome dérmico.

ABSTRACT

The first four events of erucism etiologically associated with *Megalopyge lanata* Stoll, 1780 (Insecta: Lepidoptera: Megalopygidae) which occurred in three localities (El Amparo, Güinima and San Pedro de Coche) of the island of Coche, Villalba municipality, Nueva Esparta state, insular region of northeastern Venezuela are described. The cases were characterized by the development of a histamine syndrome expressed as acute urticating dermatitis, and in two of them accompanied by systemic manifestations [tachypnea, tachycardia, cutaneous mucosal pallor and generalized diaphoresis (cases 2 and 4), palpitations (case 2), nausea and vomiting (case 4)]. As an epidemiological antecedent, in one of the accidents (case 2) a previous event of metaerucismo produced by the exuvia of this lepidopteran was reported. The importance of the taxonomic identification of *Megalopyge lanata* for public health in the Venezuelan territory as an etiological agent of acute urticating erucism is highlighted.

KEY WORDS: Caterpillars, venom, passive envenomation, metaerucism, urticaria, dermal syndrome.

El accidente traumático con lepidópteros (Arthropoda, Insecta, Lepidoptera) origina un síndrome de toxicidad aguda, con una amplitud de espectro patológico, que puede cursar bajo dos entidades clínicas denominadas como: *a*) lepidopterismo, cuando el evento es provocado por el contacto indirecto con cerdas urticantes desprendidas por los ejemplares adultos de polillas o mariposas nocturnas, y *b*) erucismo, cuando la reacción se establece por contacto directo con las espinas, pelos o cerdas urticantes de la fase evolutiva de oruga (de Roodt *et al.* 2000, Cardoso y Haddad Junior 2005, Junqueira da Silva *et al.* 2011, Martínez *et al.* 2019, Pimenta Branco *et al.* 2019,

Cazorla 2020, Incani 2020). En ambos tipos de accidentes (lepidopterismo y erucismo) el envenenamiento (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Cazorla-Perfetti y De Sousa 2016) ocurre por un mecanismo pasivo (Incani 2020). En este mecanismo, el veneno contenido en el interior de las estructuras urticantes, al entrar en contacto con la epidermis de la víctima, es liberado y luego se infiltra por vía parenteral en el tejido cutáneo por capilaridad siguiendo su gradiente de concentración (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Cazorla-Perfetti y De Sousa 2016, Incani 2020). Por el contrario, en los envenenamientos activos el organismo agresor [serpientes, artrópodos

(himenópteros, escorpiones, arañas, centípedos)] utiliza un aparato de inyección del veneno (colmillos, aguijones), acoplado a una glándula que sintetiza y almacena los componentes tóxicos, que similarmente ingresan por vía parenteral en la víctima e implica la participación de un poderoso componente muscular para inyectar el veneno (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Cazorla-Perfetti y De Sousa 2016, Incani 2020).

En el erucismo se puede identificar tres mecanismos o vías distintas de contacto: *a*) el roce directo con la oruga viva (mecanismo directo), *b*) con las cerdas desprendidas de la oruga (mecanismo indirecto) o *c*) con cerdas persistentes en pupas y exuvias (metaerucismo) (Martínez *et al.* 2019), y se encuentran implicadas especies de varias familias (Anthelidae, Erebididae, Lasiocampidae, Limacodidae, Megalopygidae, Nymphalidae, Notodontidae, Saturniidae) (Martínez *et al.* 2019, Cazorla 2020, Rodríguez-Acosta 2022). Las formas larvianas de las familias Megalopygidae, Limacodidae y Saturniidae, son las más importantes desde el punto de vista médico y toxicológico (Mejía *et al.* 2007).

En función de la naturaleza de los componentes del veneno de la oruga, de la especie e incluso de la familia del lepidóptero implicado, el erucismo puede cursar fundamentalmente de dos formas, incluyendo *a*) dermatitis urticante (generalmente de carácter inflamatorio benigno agudo y autolimitado) o *b*) síndrome hemorrágico cutáneo y/o generalizado de gravedad variable que puede evolucionar al desarrollo de letalidad en algunos pacientes (Arocha-Piñango *et al.* 1992, de Roodt *et al.* 2000, Arocha-Piñango y Guerrero 2001, 2003, Cardoso y Haddad Junior 2005, Mejía *et al.* 2007, Avilán *et al.* 2010, Arocha-Piñango *et al.* 2011, Junqueira da Silva *et al.* 2011, Ávila *et al.* 2013, Martínez *et al.* 2019, Pimenta Branco *et al.* 2019, Cazorla 2020, Incani 2020, Cermeño y Tong 2022, Cermeño *et al.* 2022, Rodríguez-Acosta 2022).

Aunque en Venezuela son muy escasos los eventos de erucismo (y también muy limitada su documentación y, en consecuencia, su registro hospitalario) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Cazorla 2020, Cermeño y Tong 2022, Rodríguez-Acosta 2022), únicamente se han descrito accidentes con orugas de las familias: *a*) Saturniidae: *Lonomia achelous* Cramer, 1777 (Arocha-Piñango 1967, Arocha-Piñango *et al.* 1992, Arocha-Piñango y Guerrero 2001, 2003, Arocha-Piñango *et al.* 2011, Cazorla 2020, Incani 2020, Cermeño y Tong 2022, Cermeño *et al.* 2022, Rodríguez-Acosta 2022), y *b*)

Megalopygidae: *Megalopyge opercularis* Smith, 1797 (Avilán *et al.* 2010, Cazorla 2020). Los casos que cursan como un síndrome hemorrágico [provocado por *Lonomia achelous* (Saturniidae)] han recibido mayor atención y están relativamente más estudiados desde el punto de vista médico y epidemiológico; esto debido a la trascendencia y gravedad de sus cuadros clínicos ya que pueden implicar el desarrollo de letalidad por discrasias sanguíneas (Arocha-Piñango 1967, Arocha-Piñango *et al.* 1992, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Arocha-Piñango *et al.* 2011, Incani 2020, Cermeño y Tong 2022, Cermeño *et al.* 2022, Rodríguez-Acosta 2022). Por este motivo, también se ha prestado mayor interés a la caracterización bioquímica de su veneno (Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Arocha-Piñango *et al.* 2011). Históricamente, Arocha-Piñango, en 1967, informó desde Venezuela el primer caso de síndrome hemorrágico causado por *Lonomia achelous* (Arocha-Piñango 1967); y desde entonces se ha registrado la patología en varios países del subcontinente Suramericano producida por otros taxa de *Lonomia* (de Roodt *et al.* 2000, Cardoso y Haddad Junior 2005, Mejía *et al.* 2007, Ávila *et al.* 2013). Por el contrario, el erucismo suscitado por otras especies de lepidópteros son todavía más exiguos, y solo se ha descrito un accidente por contacto con *Megalopyge opercularis* (Megalopygidae) en el territorio venezolano que desarrolló un cuadro cutáneo de dermatitis aguda con efectos sistémicos (Avilán *et al.* 2010, Cazorla 2020).

En algunos centros hospitalarios el erucismo como patología tropical se verifica con una frecuencia muy baja; por ejemplo, en el hospital Luis Razetti de Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela, el contacto con orugas representó el 0,2% (1/517 casos) de todos los accidentes causados por animales venenosos (tanto vertebrados como invertebrados) en un periodo de cinco años (2002 a 2006) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012). Un estudio epidemiológico retrospectivo en el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, reportó la atención de 12 accidentes por contacto con orugas de *Lonomia* sp. (“lonomismo”), para un periodo de 25 años (1996 a 2021), determinando un promedio de 0,5 accidentes por año (Cermeño y Tong 2022).

En este trabajo, se describen cuatro eventos de erucismo causados por *Megalopyge lanata* Stoll, 1780 (Lepidoptera: Megalopygidae) ocurridos en tres localidades (El Amparo, Güinima y San Pedro de Coche) de la isla de Coche (Fig. 1), municipio

Villalba, estado Nueva Esparta, región semiárida insular de clima seco y de vegetación xerofítica del nororiente de Venezuela; asociando por primera vez a esta especie de oruga como agente etiológico de erucismo, caracterizado por el desarrollo de un síndrome histamínico cutáneo manifestado como dermatitis urticante aguda y, en dos de los pacientes, con aparición concomitante de manifestaciones clínicas sistémicas.

Figura 1. Ubicación geográfica relativa de las localidades de ocurrencia de los casos de erucismo por *Megalopyge lanata* (Lepidoptera: Megalopygidae) en la isla de Coche, estado Nueva Esparta, región insular del nororiente de Venezuela.

Caso 1

Escolar masculino de 8 años de edad, habitante del caserío El Amparo (coordenadas 10°44'30"N y 63°54'50"W; altitud promedio 10 m sobre el nivel del mar) (Fig. 1) de la isla de Coche, municipio Villalba, estado Nueva Esparta, quien posterior a un contacto accidental con una oruga de *Megalopyge lanata* ("gusano peludo") (Fig. 2), en la cara anterior de la articulación radiocarpiana derecha (30 de septiembre de 2005, 10:30 horas), desarrolló dolor local intenso y múltiples habones en el área de contacto. Fue asistido por sus familiares con la aplicación de extracto de limón sobre la superficie lesionada e inmediatamente trasladado al Ambulatorio Rural tipo I del caserío Güinima (10°44'25"N y 63°55'20"W; altitud promedio 10 m snm) (isla de Coche), ingresando luego de 10 minutos de ocurrido el incidente (presentando la oruga causante de la lesión). El examen físico demostró los siguientes hallazgos: temperatura:

37,2°C, palidez cutaneomucosa, diaforesis leve, eritema y múltiples habones en cara anterior de la articulación radiocarpiana derecha. Cardiopulmonar, frecuencia cardiaca de 88 por minuto y respiratoria de 20 por minuto. Abdomen sin alteraciones. Neurológico en estado de alerta, agitado. Se realizó cura de la zona afectada con ácido acético diluido en solución salina (0,9% m/v) y se colocó hielo local. Se administró 10 mg de clorfeniramina vía intravenosa (VIV), 4 mg de dexametasona VIV y 200 mg de ibuprofeno vía oral (VO). Los habones desaparecieron a los 30 minutos, y la intensidad del dolor disminuyó de forma paulatina hasta casi desaparecer luego de 45 minutos de iniciado el tratamiento. El paciente permaneció en observación durante cuatro horas, y finalmente egresó presentando eritema y dolor leve en la zona de la lesión.

Figura 2. Fotografía de la oruga de *Megalopyge lanata* responsable del contacto accidental del primer incidente (caserío El Amparo).

Caso 2

Paciente femenina de 21 años de edad, residente en la periferia de la población de San Pedro de Coche (10°46'54"N y 63°59'45"W, altitud promedio 12 m snm) (Fig. 1), isla de Coche, Venezuela; quien refirió contacto (consecutivamente en dos oportunidades, en dos regiones anatómicas distintas) con una oruga de *Megalopyge lanata* (Fig. 3) en: a) la cara lateral izquierda del cuello, y b) en la región palmar derecha (abarcando también las falanges proximales de los dedos índice, medio y anular), al intentar agarrar el organismo agresor (26 de septiembre de 2016, 14:00 horas). El roce traumático ocurrió, en el área peridomiliar de su vivienda, al entrar en contacto y establecer apoyo con una planta de guayaba (*Psidium guajava* L.; Myrtaceae). Inmediatamente presentó dolor leve de carácter

urente en las áreas afectadas (cuello y mano), que luego de cinco minutos evolucionó a dolor urente de moderada a fuerte intensidad con irradiación ipsilateral a la región escapular izquierda e irradiación ipsilateral a todo el miembro superior derecho hasta alcanzar la fosa axilar. En los sitios de contacto directo con la oruga advirtió áreas de rubor extensas de aproximadamente 5 cm en su eje longitudinal y de 2 cm en su eje transversal. Concomitante se sumó palpitations persistentes y sensación de dificultad respiratoria, por lo que fue trasladada por sus familiares al ambulatorio rural tipo II Dr. José Francisco Marval de San Pedro de Coche, donde ingresó a las 14:35 horas, presentando el ejemplar causante del accidente (Fig. 3).

En el interrogatorio, la paciente refirió como antecedente un evento previo de metaerucismo [por contacto traumático con una exuvia de oruga (textualmente referida como “piel seca del gusano”) en abril de 2014, en horario matutino] en la región dorsal de la mano derecha con manifestaciones clínicas locales de leve intensidad, que no ameritó para el momento acudir al puesto de socorro médico.

En el examen físico del accidente actual se mostró agitada, con fascies álgida. Presión arterial de 110/70 mmHg, frecuencia cardiaca de 120 latidos por minuto, respiratoria de 26 por minuto y temperatura (oral) de 37,5°C, diaforesis moderada y palidez cutaneomucosa moderada. Se observaron dos áreas de lesión (cuello y mano derecha), eritematosas que se extendieron progresivamente, en un lapso de 30 minutos, hasta alcanzar 10 cm en su eje longitudinal y de 4 cm en su eje transversal, presentando múltiples habones rodeados por halo claro. Edema segmentario de cuello (cara lateral izquierda) y de la mano derecha (que abarcaba hasta el tercio distal del antebrazo) con limitación funcional de la movilidad de la extremidad y sensación de hiperestesia a la palpación. Tórax normoexpansible, taquipneica, con ruidos respiratorios normales y sin adventicios. Ruidos cardiacos taquicárdicos, pero regulares. Pulso rápido y amplio. Pulso venoso normal. Abdomen no doloroso a la palpación profunda en toda su extensión, sin visceromegalias, ruidos hidroaéreos normales. Las funciones cerebrales superiores conservadas, nervios craneales indemnes. Muscular sin fasciculaciones generalizadas, tono muscular normal, reflejos osteotendinosos normales y fuerza muscular conservada. Se aplicó hielo local y se administró hidratación parenteral (solución salina 0,9% m/v), analgésicos no opioides (dipirona, 500 mg), antihistamínicos (clorfeniramina, 10 mg) y

esteroides (hidrocortisona, 100 mg) por VIV. Todos los síntomas y signos se controlaron bien con el tratamiento, desapareciendo gradualmente en las siguientes dos horas.

Egresó en buen estado y con tratamiento ambulatorio con base en antihistamínicos y analgésicos no esteroideos por vía oral, persistiendo solo sensación de hiperestesia leve al tacto en ambas áreas de contacto (cuello y mano) con la oruga.

Tres días posteriores al accidente (29 de septiembre de 2016), la paciente acude a control médico donde se evidenciaron escasas lesiones papulares, puntiformes y eritematovioláceas (≈ 10) en la cara lateral del cuello (primer sitio de contacto con la oruga), con persistencia de hiperalgesia al tacto, aunque de menor intensidad; desapareciendo totalmente las lesiones y la hiperestesia luego de siete días postaccidente (6 de octubre de 2016), constatado durante un segundo control médico.

Figura 3. Fotografía de la oruga de *Megalopyge lanata* (sobre un sustrato de hojas de *Psidium guajava*) responsable del contacto accidental del segundo caso (San Pedro de Coche).

Casos 3 y 4 (eventos consecutivos y concomitantes)

Ambos incidentes ocurrieron de forma concomitante (realizando la misma actividad de juego recreativo en el mismo día, hora y lugar) (12 de mayo de 2022, 10:00 horas), en el caserío Güinima ($10^{\circ}44'25''N$ y $63^{\circ}55'20''W$; altitud promedio 10 m snm) (Fig. 1) de la isla de Coche, municipio Villalba, estado Nueva Esparta. Los contactos con las orugas de *Megalopyge lanata* (aunque deterioradas por aplastamiento, permitieron su identificación fotográfica) ocurrieron al trepar un árbol de mango (*Mangifera indica* L.;

Anacardiaceae) en el área peridomiciliar de la vivienda de los pacientes (hermanos). Los escolares, masculinos de 10 (caso 3) y 12 (caso 4) años de edad refirieron roce o contacto con las orugas en la región dorsal de la mano derecha (caso 3) y en cabeza (región frontotemporal izquierda) (caso 4). Fueron trasladados al Ambulatorio Rural tipo I de Güinima, ingresando a las 10:45 horas de la mañana.

Caso 3

Dolor de carácter urente en región dorsal de la mano derecha sin irradiación, acompañado de edema segmentario restringido a la mano (con limitación funcional de la movilidad), evidencia de eritema, prurito intenso y múltiples habones en el área de contacto. El resto del examen físico no evidenció hallazgos anormales.

Caso 4

Dolor urente e intenso, prurito intenso y edema en región frontotemporal izquierda con múltiples habones en el área de contacto acompañado de edema en hemicara izquierda con predominio periorbitario en ojo izquierdo que impedía la visión. Luego de 10 minutos, bajo observación médica, presentó náuseas y vómitos (en dos oportunidades) con aparición de lesiones vesiculosas escasas en el sitio de contacto con la oruga.

El examen físico demostró un paciente alerta, agitado, con fascies álgida. Taquicardia (122 por minuto: ruidos cardíacos regulares), taquipnea (28 por minuto), palidez cutaneomucosa moderada y diaforesis moderada. Abdomen no doloroso a la palpación profunda en toda su extensión, sin visceromegalias, ruidos hidroaéreos normales. Las funciones cerebrales superiores conservadas, nervios craneales indemnes. Muscular sin fasciculaciones generalizadas, tono muscular normal, reflejos osteotendinosos normales y fuerza muscular conservada.

En ambos pacientes se realizó cura de la zona afectada con solución salina (0,9% m/v) y aplicación de hielo local. Los dos pacientes fueron tratados con dexametasona (5 mg) y dipirona (500 mg) por VIV; adicionalmente, en el caso 4 con hidratación parenteral (salina 0,9% m/v) y antiemético (metoclopramida: 0,2 mg/kg/dosis) por VIV, fueron mantenidos en observación por seis horas. Todos los síntomas y signos se controlaron satisfactoriamente con el tratamiento, desapareciendo gradualmente en las siguientes dos a

tres horas. El caso 4 egresó con hiperestesia moderada al tacto a predominio de región frontotemporal izquierda.

Diagnóstico taxonómico

Los ejemplares capturados causantes de los accidentes, consignados por los familiares de los pacientes en sus respectivos establecimientos de salud, fueron fotografiados *in situ* y las imágenes enviadas para su diagnóstico taxonómico preliminar en el Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y en el Serpentario del Centro de Medicina Tropical de Oriente, dependencias de la Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela. La verificación y confirmación de la identidad taxonómica fue realizada en el Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Coro, Venezuela.

El diagnóstico demostró que se trataba de *Megalopyge lanata* Stoll, 1780 (Insecta: Lepidoptera: Megalopygidae).

Comentarios

En Venezuela, el erucismo ordinariamente se exterioriza como una dermatitis irritativa poco específica y de leve a moderada importancia como la originada por *Megalopyge opercularis* (Avilán *et al.* 2010, Rodríguez-Acosta 2022); sin embargo, algunas reacciones pueden ser muy severas, principalmente las causadas por el género *Lonomia* de la familia Saturniidae con el desarrollo de discrasias sanguíneas (Arocha-Piñango 1967, Arocha-Piñango *et al.* 1992, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Arocha-Piñango *et al.* 2011, Cazorla 2020, Cermeño y Tong 2022, Cermeño *et al.* 2022, Rodríguez-Acosta 2022). En el contexto nacional es una dermatosis pobremente reconocida y poco sospechada, debido al exiguo conocimiento sobre la distribución ecológica de las especies implicadas, las características epidemiológicas de los accidentes y a la insuficiente especificidad de sus manifestaciones clínicas (Rodríguez-Acosta 2022). En consecuencia, como se ha comentado previamente, la descripción y el registro hospitalario de esta patología tropical es realmente limitada para el territorio nacional (Cazorla 2020, Cermeño y

Tong 2022, Cermeño *et al.* 2022, Rodríguez-Acosta 2022).

Dentro del contexto precedente, cobra relevancia la descripción de los primeros cuatro eventos de erucismo asociados a *Megalopyge lanata*; resaltando la importancia de la identificación taxonómica de esta especie de lepidóptero para la salud pública venezolana como nuevo agente etiológico de erucismo agudo. Todos los accidentes presentados en este trabajo, clasificados como envenenamientos por mecanismo pasivo, involucran el paso del veneno por difusión siguiendo su gradiente de concentración por vía parenteral (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Cazorla-Perfetti y De Sousa 2016, Incani 2020), cursaron como dermatitis urticante aguda y en dos de ellos con manifestaciones sistémicas [taquipnea, taquicardia, palidez cutaneomucosa y diaforesis generalizada (casos 2 y 4), palpitaciones (caso 2), náuseas y vómitos (caso 4)]. Adicionalmente se destaca de forma primaria, como antecedente epidemiológico en uno de los accidentes (caso 2), la referencia de un incidente previo de metaerucismo producido por la exuvia de este lepidóptero. Sin embargo, resulta extraño, al presente, la ausencia de notificación de casos para esta especie de lepidóptero en el territorio nacional; aunque aparece relevante señalar que Rubio Espina (1974) identificó a las orugas de *Megalopyge lanata* como una plaga agrícola de varias especies de frutales cultivadas (*Achras zapota* L, Sapotaceae: níspero, *Annona muricata* L, Annonaceae: guanábano, *Citrus* spp. Rutaceae: cítricos [limón, naranjo y mandarina], *Chrysobalanus icaco* L, Rosaceae: icaco, *Mangifera indica* y *Psidium guajava*) en el estado Zulia (región nor-occidental), por lo cual es posible sugerir que podría tratarse de una causa común de accidente entre los trabajadores agrícolas del país y con un considerable subregistro en el sistema sanitario. Al respecto, Sánchez *et al.* (2019) refieren para otras latitudes que los megalopygidos *Megalopyge lanata* y *Podalia orsilochus* (Cramer, 1775) son agentes comunes causantes de accidentes en trabajadores agrícolas. En el erucismo provocado por *Lonomia* spp. también están implicados con mayor frecuencia hombres jóvenes, agricultores o mineros, y el sitio de contacto accidental ocurre mayormente en los miembros superiores, con el desarrollo de reacciones inflamatorias agudas locales (*Megalopyge lanata* y *Podalia orsilochus*) hasta discrasias sanguíneas graves (*Lonomia* spp.) (Mejía *et al.* 2007, Cermeño y Tong 2022).

En otras latitudes, se ha documentado históricamente la dermatitis por contacto con

Megalopyge opercularis como un problema sanitario de ocurrencia muy frecuente en el sur de Estados Unidos de América (Texas, Louisiana y Florida) (Foot 1922, Micks 1952, el-Mallakh *et al.* 1986, Everson *et al.* 1990, Pinson y Morgan 1991, Gardner y Elston 1997, Holland y Adams 1998, Stipetic *et al.* 1999, Eagleman 2008, Forrester 2018, Hood *et al.* 2019, Estrella y Elston 2020, Konstat-Korzenny *et al.* 2020, Koehler y Zaveri 2021). Eagleman (2008) indicó que esta especie endémica del sureste norteamericano causa eventos de erucismo con el registro de hasta 188 casos, en un periodo de tres años, a veces observado como brotes epidémicos entre los meses de julio y noviembre. En contraste con esto último, un único accidente causado por *Megalopyge opercularis* (“gusano pollo”) se ha descrito para Venezuela (Avilán *et al.* 2010). El accidente cursó clínicamente como una dermatitis aguda con manifestaciones clínicas severas (dolor intenso en la mano, irradiado a la parte alta del miembro, edema segmentario en el sitio de contacto con la oruga con aparición de petequias, cefalea y mareos). Los paraclínicos evidenciaron el desarrollo de leucocitosis (12.200 mm³; normal: 5.000 a 10.000 mm³) con alta linfocitosis (13,2 x 10⁹ L; normal: 1,0 a 4,8 x 10⁹ L) y disminución del número de plaquetas (148.000 mm³; normal: 200.000 a 300.000 mm³) acompañados de anormalidad leve del perfil de coagulación [prolongación de los tiempos de coagulación (protrombina: 14 s (control 12,4 s) y parcial de tromboplastina: 31,7 s (control 27,7 s)] con fibrinógeno normal (280 mg/dL; normal: 200 a 400 mg/dL) (Avilán *et al.* 2010). Es por ello que Avilán *et al.* (2010) reportaron a esta especie como una nueva entidad patológica para el territorio venezolano. Los autores afirmaron que el conocimiento sobre esta especie de animal tóxico es escaso entre la población y también entre el personal sanitario; indicando la necesidad de gestar estudios para la descripción del perfil de toxicidad y la bioquímica de su veneno y la posibilidad de evaluar el desarrollo de producción de un antiveneno.

Los casos de dermatitis urticante descritos en este trabajo por contacto accidental con orugas de *Megalopyge lanata* incrementa la diversidad de la fauna lepidóptera causante de problemas de salud pública en el país, y que se suma al erucismo provocado por *Megalopyge opercularis* (Avilán *et al.* 2010, Cazorla 2020) y por *Lonomia achelous* (Arocha-Piñango 1967, Arocha-Piñango *et al.* 1992, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Arocha-Piñango *et al.* 2011, Cazorla 2020, Cermeño y Tong 2022, Cermeño *et al.* 2022, Rodríguez-Acosta 2022). En

este contexto de diversidad, es importante recordar y resaltar que el lepidopterismo causado por adultos de *Hylesia metabus* Cramer, 1775 (Saturniidae) (“palometa peluda”) en Venezuela posee comportamiento epidémico especialmente en la zona nororiental (estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro) y con eventos en la región insular (isla de Coche, estado Nueva Esparta) y en otros estados como Miranda (región capital, centro-norte costera) y Zulia; representando un problema de salud colectiva relevante (Fornés y Hernández 2001, Cazorla 2020). La presencia de *Hylesia metabus* también ha sido documentada para la isla de Coche (Fornés y Hernández 2001, Cazorla 2020), área geográfica de suceso de los casos de erucismo por *Megalopyge lanata* aquí reseñados.

Polar *et al.* (2011) han descrito encuentros traumáticos con orugas de *Megalopyge lanata*, especialmente en las zonas cercanas al borde costero marino de la isla de Tobago, en Trinidad y Tobago; asimismo, estos autores indicaron que en Trinidad esta especie es una plaga ocasional de plantaciones de *Persea americana* Mill. 1768 (aguacate, palto, avocado; Lauraceae) y de cafetos (*Coffea arabica* L.; Rubiaceae). La ubicación geográfica litoral de los eventos en Tobago coincide con lo descrito en este trabajo, donde todas las localidades de ocurrencia de los accidentes se ubicaron en la franja costera (especialmente en la costa occidental) de la isla de Coche. Los habitantes de las localidades afectadas refieren que las orugas se localizan preferentemente debajo de las hojas de *Mangifera indica*, donde forman sus capullos, y posteriormente dan origen a las mariposas adultas; indicando además, que la mayoría de los accidentes no ameritan la búsqueda de atención médica y son estacionales, con mayor ocurrencia durante épocas de fructificación del mango. Asimismo, refieren que las orugas (“gusanos”) son capaces de causar urticaria aun “estando muertas y secas”, mecanismo de contacto conocido como metaerucismo. Para otras especies de Megalopygidae como *Megalopyge opercularis* en el sur de Estados Unidos de América (Eagleman 2008) y *Podalia orsilochus* en el norte de Argentina (Martínez *et al.* 2019), se ha señalado la existencia de peligro estacional para el contacto accidental.

Las principales manifestaciones clínicas luego del contacto con especies de la familia Megalopygidae son predominantemente dermatológicas agudas. Muchos pacientes desarrollan también adenopatías y dolor intenso en cadenas ganglionares proximales del miembro afectado que persisten incluso durante 48 a 72 horas

después del contacto, lo que sugiere el transporte de las toxinas a través del sistema linfático (de Roodt *et al.* 2000, Cardoso y Haddad Junior 2005, Junqueira da Silva *et al.* 2011, Martínez *et al.* 2019). Los accidentes descritos cursaron como un síndrome de dermatitis urticante aguda; sin embargo, en dos de ellos se observaron manifestaciones sistémicas [taquipnea, taquicardia, palidez cutaneomucosa y diaforesis generalizada (casos 2 y 4), palpitaciones (caso 2), náuseas y vómitos (caso 4)]. Al respecto, Junqueira da Silva *et al.* (2011) describieron el primer accidente humano por *Megalopyge lanata*, en un sujeto masculino de 11 años de edad, en el área urbana de Uberlândia, estado de Minas Gerais, Brasil. El contacto con la oruga ocurrió en el peridomicilio de la vivienda del paciente, desencadenando un cuadro que cursó con edema, eritema, dolor intenso y somnolencia que se acompañó con taquicardia (122 por minuto), taquipnea (33 por minuto) y náuseas. Posteriormente, evolucionó al desarrollo de bradicardia (68 por minuto al momento del ingreso hospitalario, con evidencia por electrocardiograma de bradicardia sinusal acentuada con frecuencia de 49 por minuto) que ameritó expansión volumétrica (500 mL solución fisiológica), corticoterapia (5 mg de dexametasona, VIV), analgesia (500 mg de dipirona, VIV) y antihistamínico (prometazina, intramuscular). El paciente fue mantenido en observación clínica por 12 horas. Presentó mejoría clínica, con frecuencia cardíaca estable entre 54 y 59 latidos por minuto sin repercusión hemodinámica, recibiendo el egreso con recomendación para seguimiento y control médico ambulatorio. En los casos descritos en el presente trabajo se utilizaron analgésicos no esteroideos, esteroides sistémicos y antihistamínicos, con evolución satisfactoria en menos de 6 horas. En casos de erucismo se recomienda colocar cinta adhesiva en el área de contacto y luego retirarla de forma enérgica con el fin de intentar extraer los restos de las cerdas de la oruga y evitar mayor difusión del veneno hacia el tejido.

Como se ha indicado, las lesiones causadas por el contacto con orugas de lepidópteros son generalmente de carácter dermatológico, inflamatorio agudo (de Roodt *et al.* 2000, Cardoso y Haddad Junior 2005, Mejía *et al.* 2007). Esto ocurre cuando una persona, a través de su piel, se pone en contacto con la oruga; esto permite que las estructuras urticantes que rodean el cuerpo de ésta, penetren en la epidermis, se despegan del insecto y las toxinas que contienen en su interior ingresan por capilaridad a través de la lesión hacia el sistema linfático, generando dolor intenso tipo quemante y

ardor en el sitio de la lesión, junto con eritema y prurito (dermatitis urticante) (de Roodt *et al.* 2000, Cardoso y Haddad Junior 2005, Mejía *et al.* 2007). En esta fase del accidente, varios autores resaltan que es determinante y de suma importancia, durante la atención médica primaria, identificar de forma correcta la especie de lepidóptero implicada (de Roodt *et al.* 2000, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Mejía *et al.* 2007, Junqueira da Silva *et al.* 2011, Rodríguez-Acosta 2022). De no ser posible, se debe establecer un seguimiento clínico estricto del paciente a largo plazo; esto se sugiere debido a que si la oruga implicada es una especie perteneciente al género *Lonomia*, las toxinas a través del sistema linfático se dispersan hacia el torrente sanguíneo y comienzan a ejercer sus efectos claramente inflamatorios sistémicos; con variabilidad hemostática, mediante la activación de factores de la coagulación y de fibrinólisis, que se manifiestan con hemorragias, que generalmente aparecen entre las 4 y 72 horas (en algunos pacientes incluso 10 días) después del contacto con la oruga. Los individuos afectados comienzan a presentar equimosis en el área de fricción, hematuria, epistaxis, gingivorragia, hemorragia digestiva y en casos graves hemorragias en órganos vitales (pulmonares, peritoneales y/o cerebrales) (Arocha-Piñango 1967, Arocha-Piñango *et al.* 1992, de Roodt *et al.* 2000, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Mejía *et al.* 2007, Arocha-Piñango *et al.* 2011, Incani 2020, Cermeño y Tong 2022, Cermeño *et al.* 2022, Rodríguez-Acosta 2022). Desde el punto de vista del laboratorio clínico, con *Lonomia achelous* en la mayoría de las personas se observa principalmente prolongación de los tiempos de trombina (TT), protrombina (TP) y de tromboplastina parcial activada (KPTT) (Arocha-Piñango y Guerrero 2001).

El tegumento de algunas especies de orugas de lepidópteros está dotado de múltiples espinas pelos o cerdas tubulares con un canal interno en el centro de la estructura. En ese espacio subcuticular se encuentra depositado el veneno, el cual es liberado luego de la fractura mecánica de la cutícula que se ejerce por el roce con la piel (de Roodt *et al.* 2000, Veiga *et al.* 2001, Mejía *et al.* 2007, Cazorla 2020, Incani 2020). Las estructuras urticantes (espinas, pelos o cerdas) se encuentran asociadas a glándulas unicelulares productoras de veneno (Cazorla 2020). Bourquín (1942) indicó que en *Megalopyge lanata* las papilas que sirven de base para las estructuras urticantes son glándulas secretoras holocrinas, compuestas por una acumulación densa de células productoras de veneno con su base ubicada hacia el tegumento y sus prolongaciones secretoras

orientadas hacia el ápice de la papila, donde se inserta la estructura quitinosa urticante. Por su parte, Rodríguez-Acosta (2022) señaló que el veneno de *Lonomia* spp. también se encuentra en la hemolinfa y es almacenada en las glándulas tegumentarias. En el caso de *Lonomia achelous*, las espículas tienen una cavidad en su interior llena de una combinación compleja de sustancias tóxicas, con actividades procoagulantes, anticoagulantes y antitrombóticas, con efectos sobre el endotelio vascular (Arocha-Piñango y Guerrero 2001, Guerrero *et al.* 2011). En *Lonomia obliqua* la base de las espinas (en el tegumento) posee un epitelio secretor compuesto por células productoras de sustancias tóxicas que son depositadas en la estructura urticante (Veiga *et al.* 2001, Mejía *et al.* 2007, Spadacci-Morena *et al.* 2016). Para los megalopygidos, Sánchez *et al.* (2019) refieren que a pesar de que *Megalopyge lanata* y *Podalia orsilochus* son agentes habituales causantes de accidentes, es muy limitada la información sobre sus venenos y sobre las implicaciones toxicológicas concernientes a la salud humana. Estos autores determinaron experimentalmente que los perfiles electroforéticos del veneno de ambas especies fueron sustancialmente diferentes, sin embargo, presentan en común proteínas asociadas con efectos tóxicos, tales como las serinopeptidasas, serpinas y lectinas.

Eagleman (2008) revisó los tratamientos comunes para las dermatitis urticantes agudas causadas por orugas, indicando la utilidad, en los casos posibles, de eliminar las estructuras urticantes fracturadas en la piel con cinta adhesiva, aplicar bolsas de hielo, usar antihistamínicos orales y aplicar cremas de hidrocortisona en el sitio de contacto. Cuando sea necesario, utilizar corticosteroides sistémicos y gluconato de calcio intravenoso.

A pesar de ser frecuentes, existe subnotificación, principalmente atribuido a que muchos pacientes no acuden a la búsqueda de atención médica primaria, siendo poco estudiados (Junqueira da Silva *et al.* 2011). Por ello, varios autores han señalado la importancia de reportar los casos sospechosos al sistema de salud (Mejía *et al.* 2007), con el fin de generar políticas en salud colectiva.

Los eventos de erucismo aquí descritos para la isla de Coche, ocurrieron de forma aislada y ocasional. Sin embargo, se han relatado brotes epidémicos provocados por orugas de Megalopygidae (Eagleman 2008, Martínez *et al.* 2019). En tal sentido, Martínez *et al.* (2019) describieron, entre 2015 y 2018, un aumento

extraordinario de accidentes (catalogado como evento emergente) en el municipio San Ignacio, en Misiones, Argentina, ocasionado por especies de Megalopygidae [96,9%: *Podalia orsilochus* (91%), *Podalia fuscescens* Walker, 1856 (5,7%) y *Megalopyge undulata* (Herrich-Schäffer, 1858) (0,2%)]. Los autores recopilaron 716 casos de erucismo (98,9% por contacto directo con la oruga viva y 0,7% por metaerucismo) caracterizado por el desarrollo de un síndrome dérmico de tipo histamínico acompañado con neuritis difusa, adenopatías, lesiones petequiales y en algunos casos con desarrollo de necrosis en las áreas de contacto con las orugas; con dos tipos de secuelas: cicatriz e hiperchromía. El 23% de los pacientes informó el desarrollo concomitante de manifestaciones sistémicas (cardiovasculares, respiratorias, digestivas, nerviosas, inmunitarias, oculares). En este brote epidémico se verificó que los accidentes siguieron un patrón de riesgo estacional; siendo febrero el mes de mayor frecuencia de casos, especialmente vinculados a individuos masculinos (53%) que establecieron contacto con plantas (49%) y que provocó una alta demanda de atención sanitaria por parte de los afectados (68%). Los accidentes se registraron con mayor frecuencia en la zona urbana (tasa 21/1000 habitantes) en contraste con la rural (6/1000 habitantes). Adicionalmente, Martínez *et al.* (2019) reconocieron por primera vez a *Podalia orsilochus* como agente etiológico de erucismo en Argentina, siendo responsable del 91% de los accidentes. Recalcaron la necesidad de establecer una línea de base de conocimiento para prevenir futuros eventos epidémicos y que puedan contribuir al diseño de estrategias de prevención, control y atención médica sanitaria.

Los casos de erucismo, descritos en este trabajo, incrementan la diversidad de los accidentes causados por otros animales venenosos en la isla de Coche. En tal sentido, en esta región insular de clima seco y de vegetación xerofítica, Cornejo-Escobar *et al.* (2013) describieron el primer accidente causado por un juvenil hembra de *Porthidium lansbergii houtmanni* Sandner-Montilla, 1989 (Serpentes, Viperidae) ocurrido en el ámbito doméstico (intradomiciliario) de una vivienda de la zona periurbana de San Pedro de Coche.

Según De Sousa *et al.* (2016), en Venezuela entre 2004 y 2009 se registraron 674.554 accidentes o agresiones por contacto con animales; la mayor frecuencia fue causada por mordeduras sospechosas de rabia (362.556; 53,7%) y en segunda instancia las picaduras de insectos y otros artrópodos venenosos no especificados (279.909; 41,5%), con

una tasa de morbilidad anual de 201,8 casos por 100.000 habitantes; desconociéndose la real magnitud de la prevalencia de los envenenamientos provocados por orugas (*Megalopyge* spp. y *Lonomia* spp.) a nivel nacional y por entidades federales (Cermeño y Tong 2022). Aunque es bien conocido el patrón de mortalidad causado por los animales venenosos (vertebrados e invertebrados) en Venezuela (De Sousa *et al.* 2000, 2014, 2021), se desconoce la existencia de registros de mortalidad en las estadísticas nacionales causadas por el contacto accidental con orugas. Sin embargo, Cermeño *et al.* (2022) en un estudio retrospectivo que evaluó las fichas del Departamento de Registro y Estadística de Salud del Complejo Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, entre enero 1981 hasta octubre 2021 (período de 40 años), registró una sola necropsia con el diagnóstico confirmado de envenenamiento por orugas (*Lonomia* sp.), de acuerdo con los procedimientos estándar de una sala de necropsias.

En el contexto anterior de morbilidad y de mortalidad por animales venenosos, se resalta la importancia de registrar y notificar los casos de erucismo al sistema nacional de salud, especialmente cuando Rodríguez-Acosta (2022) ha descrito un inusitado caso clínico de contacto con una oruga de *Lonomia* spp., ocurrido en un infante femenino de 11 años de edad, en el municipio Baruta del estado Miranda, en el área metropolitana de Caracas, región centro norte costera de Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AROCHA-PIÑANGO C. 1967. Fibrinólisis producida por contacto con orugas. Acta Cient. Venez. 18:136-139.
- AROCHA-PIÑANGO C, GUERRERO B. 2001. *Lonomia* genus caterpillar envenomation: Clinical and biological aspects. Haemostasis. 31(3-6):288-293.
- AROCHA-PIÑANGO C, GUERRERO B. 2003. Síndrome hemorrágico producido por contacto con orugas: estudios clínicos y experimentales. Invest. Clin. 44(2):155-163.
- AROCHA-PIÑANGO C, DE BOSCH N, TORRES A, GOLDSTEIN C, NOUEL A, ARGUELLO A, CARVAJAL Z, GUERRERO B, OJEDA A, RODRÍGUEZ A. 1992. Six new cases of a caterpillar-induced bleeding syndrome. Thromb. Haemost. 67(4):402-407.

- AROCHA-PIÑANGO C, GUERRERO B, LUCENA S, GORZULA S. 2011. Epidemiología, clínica y terapéutica de envenenamiento por oruga. La experiencia venezolana. *En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA-SOLIS JF. (Eds.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon SA de CV, Dicresa, Ciudad de México, México, pp. 287-302.*
- ÁVILA AA, MORENO A, GARZÓN A, GÓMEZ ÁA. 2013. Accidente Ionómico. Lonomiasis. *Acta Med. Colomb.* 38(2):95-100.
- AVILÁN L, GUERRERO B, ÁLVAREZ E, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2010. Description of envenomation by the "gusano-pollo" caterpillar (*Megalopyge opercularis*) in Venezuela. *Invest. Clin.* 51(1):127-132.
- BOURQUÍN F. 1942. Metamorfosis de *Megalopyge lanata* Crm. *Rev. Soc. Entomol. Arg.* XI(1942):305-317.
- CARDOSO AEC, HADDAD JUNIOR V. 2005. Accidents caused by lepidopterans (moth larvae and adult): study on the epidemiological, clinical and therapeutic aspects. *An. Bras. Dermatol.* 80(6):573-578.
- CAZORLA D. 2020. Relevancia de los lepidópteros en la salud humana y animal (Insecta: Lepidoptera). *Saber.* 32:261-268.
- CAZORLA-PERFETTI D, DE SOUSA L. 2016. Veneno-ponzoña, envenenamiento-emponzoñamiento, animales venenosos-animales ponzoñosos: ¿Cuáles son las diferencias? *Saber.* 28(3):631-633.
- CERMEÑO J, TONG P. 2022. Envenenamiento por *Lonomia* spp., en el estado Bolívar, Venezuela (periodo 1996-2021). *Saber.* 34(Supl):S39-S48.
- CERMEÑO J, TONG P, SÁNCHEZ R. 2022. Descripción de hallazgos anatomopatológicos en una necropsia por envenenamiento de *Lonomia* spp. *Saber.* 34(Supl):S49-S57.
- CORNEJO-ESCOBAR P, DE SOUSA L, GREGORIANI T, BOADAS MORALES J, GUZMÁN M, SÁNCHEZ D, VALERA LEAL J. 2013. Primer reporte de envenenamiento humano causado por *Porthidium lansbergii hutmanni* (Serpentes, Viperidae) en la Isla de Coche, estado Nueva Esparta, noreste de Venezuela. *Herpetotrópicos.* 9(1-2):13-18.
- DE ROODT AR, SALOMON OD, ORDUNA TA. 2000. Accidentes por lepidópteros con especial referencia a *Lonomia* sp. *Medicina (Buenos Aires).* 60(6):964-972.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber.* 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL LARA M, D'ONOFRIO PASAPORTE M, DI CAMPLI ZAGHLUL M, DÍAZ ORTEGA A, GARCÍA ROMERO F, MACHADO VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber.* 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica.* 41(1):29-40.
- EAGLEMAN DM. 2008. Envenomation by the asp caterpillar (*Megalopyge opercularis*). *Clin. Toxicol. (Phila).* 46(3):201-205.
- EL-MALLAKH RS, BAUMGARTNER DL, FARES N. 1986. "Sting" of puss caterpillar, *Megalopyge opercularis* (Lepidoptera: Megalopygidae): first report of cases from Florida and review of literature. *J. Fla. Med. Assoc.* 73(7):521-525.
- ESTRELLA M, ELSTON DM. 2020. What's eating you? *Megalopyge opercularis*. *Cutis.* 106(1):23-24.
- EVERSON GW, CHAPIN JB, NORMANN SA. 1990. Caterpillar envenomations: a prospective study of 112 cases. *Vet. Hum. Toxicol.* 32(2):114-119.
- FOOT NC. 1922. Pathology of the dermatitis caused by *Megalopyge opercularis*, a Texan caterpillar. *J. Exp. Med.* 35(5):737-753.
- FORNÉS L, HERNÁNDEZ J. 2001. Reseña histórica e incidencia en la salud pública de *Hylesia*

- metabus* (Cramer) (Lepidoptera: Saturniidae) en Venezuela. Entomotrópica. 16(2):137-141.
- FORRESTER MB. 2018. *Megalopyge opercularis* caterpillar stings reported to Texas Poison Centers. Wilderness Environ. Med. 29(2):215-220.
- GARDNER TL, ELSTON DM. 1997. Painful papulovesicles produced by the puss caterpillar. Cutis. 60(3):125-126.
- HOLLAND DL, ADAMS DP. 1998. "Puss caterpillar" envenomation: a report from North Carolina. Wilderness Environ. Med. 9(4):213-216.
- HOOD GR, COMERFORD M, WEAVER AK, MORTON PM, EGAN SP. 2019. Human-mediated disturbance in multitrophic interactions results in outbreak levels of North America's most venomous caterpillar. Biol. Lett. 15(9):20190470.
- INCANI RN. 2020. Epidemiología de las enfermedades parasitarias. Su importancia en el mundo y en Venezuela. Primera edición. Editorial Signos, Ediciones y Comunicaciones, Valencia, Venezuela, pp. 216.
- JUNQUEIRA DA SILVA J, LIMONGI JE, ROSCOE EH, PINTO MORAES RH. 2011. Acidente humano por *Megalopyge lanata* (Lepidoptera: Megalopygidae) em área urbana do município de Uberlândia, MG, Brasil. Rev. Patol. Trop. 40(4):362-366.
- KOEHLER AW, ZAVERI KG. 2021. Lepidopterism caused by the puss caterpillar. J. Am. Assoc. Nurse Pract. 34(1):169-171.
- KONSTAT-KORZENNY E, YUDOVICH A, MORGENSTERN-KAPLAN D. 2020. Lepidopterism: case report and review of the literature. Cureus. 12(1):e6567.
- MACHADO-ALLISON A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Definiciones. En: Animales venenosos y ponzoñosos de Venezuela. 1ª ed. Ediciones del CDCH, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 17-18.
- MARTÍNEZ MM, PEICHOTO ME, PIRIZ M, ZAPATA AI, SALOMÓN OD. 2019. Erucismo: etiología, epidemiología y aspectos clínicos en San Ignacio, Misiones, Argentina. Rev. Venez. Salud Pública. 7(2):25-34.
- MEJÍA RA, MAYA GC, ARROYAVE NV. 2007. Síndrome hemorrágico causado por orugas de mariposas. Med. Lab. 13(1-2):67-74.
- MICKS DW. 1952. Clinical effects of the sting of the "puss caterpillar" (*Megalopyge opercularis* S & A) on man. Tex. Rep. Biol. Med. 10(2):399-405.
- PIMENTA BRANCO MM, BORRASCA-FERNANDES CF, CARBONE PRADO C, FREIRE GALVÃO T, SILVA MT, MELLO DE CAPITANI E, HYSLOP S, BUCARETCHI F. 2019. Management of severe pain after dermal contact with caterpillars (erucism): a prospective case series. Clin. Toxicol. (Phila). 57(5):338-342.
- PINSON RT, MORGAN JA. 1991. Envenomation by the puss caterpillar (*Megalopyge opercularis*). Ann. Emerg. Med. 20(5):562-564.
- POLAR P, COCK MJW, SEALES TL. 2011. Painful encounters with caterpillars of *Megalopyge lanata* (Stoll), (Lepidoptera: Megalopygidae) in Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. Living World, J. Trinidad and Tobago Field Naturalists' Club. 2011:1-5.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2022. Un extraño accidente producido por una oruga de lepidóptero (*Lonomia* Walker, 1855) (Saturniidae: Hemileucinae) con lesiones locales, pero sin trastornos clínicos sistémicos. Saber. 34(Supl):S95-S98.
- RUBIO ESPINA E. 1974. Insectos que atacan algunos frutales del estado Zulia, Venezuela. Revista Facultad de Agronomía (Universidad del Zulia). 2(4):7-33.
- SÁNCHEZ MN, SCIANI JM, QUINTANA MA, MARTÍNEZ MM, TAVARES F, GRITTI MA, FAN HW, TEIBLER GP, PEICHOTO ME. 2019. Understanding toxicological implications of accidents with caterpillars *Megalopyge lanata* and *Podalia orsilochus* (Lepidoptera: Megalopygidae). Comp. Biochem. Physiol. Part C. Toxicol. Pharmacol. 216:110-119.
- SPADACCI-MORENA DD, SOARES MAM, MORAES RHP, SANO-MARTINS IS, SCIANI JM. 2016. The urticating apparatus in the caterpillar of *Lonomia obliqua* (Lepidoptera: Saturniidae). Toxicon. 119:218-224.

- STIPETIC ME, ROSEN PB, BORYS DJ. 1999. A retrospective analysis of 96 "asp" (*Megalopyge opercularis*) envenomations in Central Texas during 1996. *J. Toxicol. Clin. Toxicol.* 37(4):457-462.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ-COLMENARES M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos, hospital Luis Razetti, Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber.* 24(2):160-175.
- VEIGA AB, BLOCHTEIN B, GUIMARAES JA. 2001. Structures involved in production, secretion and injection of the venom produced by the caterpillar *Lonomia obliqua* (Lepidoptera, Saturniidae). *Toxicon.* 39(9):1343-1351.